

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA EKZISTENSIALIZM
G‘OYALARINING RIVOJLANISHI

Nazarova Manzura

PhD student in World Languages University

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219136>

Annotatsiya: Yigirmanchi asr dunyo tamaddunida tub burillishlar va siyosiy, ijtimoiy nobarqarorliklar davri bo‘ldi. Hamda fan va texnika rivoji xalqlar madaniyati va adabiyotiga modernism, realizm hamda gumanizm singari qator yo‘nalishlar bilan bir qatorda ularning barchasini o‘zida mujassam etuvchi ekzistensializm oqimini ham vujudga keltirdi. Mazkur maqolada o‘tkan asr o‘rtalarida Yevropada vujudga kelib, butun dunyo adabiyotiga ta‘sir ko‘rsatgan ekzistensializm oqimining g‘arb va sharq adabiyotida rivojlanish tendensiyalari hamda ularning mushtarak va farqli jihatlari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: ekzistensializm, yakkalanish, depressiya, absurtizm, mutlaq erkinlik, ekzistensial inqiroz, Sartrshunoslik.

Abstract: The twentieth century became the era of great changes for political and social unrest. Moreover scientific and technological advances occurred in this period. All of these resulted in the development of new trends in culture and literature like modernism, realism and humanism. The philosophical approach Existentialism combines all of the three new trends. In this article the evolution of Existential literature in western and eastern culture is analyzed according to the similarities and differences between them.

Key words: existentialism, isolation, depression, absurdism, absolute freedom, existential crisis, Sartr’s Craze.

Kirish: Yevropada 20 asr o‘rtalarida vujudga kelgan Ekzistensializm falsafasi nafaqat Yevropa va Amerika balki butun dunyo san‘at, madaniyat va adabiyotida tub burilish yasadi. Uning ildizlari esa juda uzoq antik davrlarga borib taqaladi. Xususan, uning ayrim qarashlarini qadimgi yunon va rim mutafakkirlarining fikrlarida uchratishimiz mumkin. Sharq falsafasi hamda adabiyotida ham ekzistensializm falsafasiga yaqin qarashlar qadimgi davrlardayoq mavjud bo‘lgan. **Asosiy qism:** Qadimgi Hindistonda paydo bo‘lgan Buddaviylik ta‘limoti XX-asr g‘arb ekzistensializmi bilan g‘oyaviy va ma‘naviy o‘xshashliklarga ega. Atiestik qarashlar ularni birlashtiruvchi eng yaqin jihatlaridan biri bo‘lib, har ikkala oqim ham barcha ilohiy kuchlar va diniy qarashlarni inkor etadi. Fridrix Nitche falsafasining markaziy tushunchasi bo‘mish “Xudo o‘ldi” iborasi Buddaviylik ta‘limotining ham bosh maqsadini ifodalaydi. Nitshening ko‘pgina qarashlari ham mazkur dindan ilhomlanib yaratilgani ehtimoldan uzoq emas. Bu haqda uning o‘zi shunday deydi: “yaxshi yomondan chekinib tanqidiy fikrga ega bo‘lgan, axloqiy qarashlarda o‘zini

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

aldamaydigan muvaffaqiyatli din”¹. Artur Shopengauerning ekzistensial qarashlari ham Buddaviylik ta’limotining to’rt oliy haqiqatidan biri bo’lgan “Azob chekish hayotning doimiy va to’liq hamrohi” konsepsiyasiga mosdir. Shopengauerga ko’ra insonni doimiy itilishlar va mashaqqatli orzu istaklari azob va qiyinchiliklarga olib boradi. Bu tushuncha zamonaviy ekzistensializm da “Ontological anxiety (Dread, angst)” deb malakalani va ekzistensial inqirozni ifodalaydi, Buddaviylik ta’limotida esa shunga o’xshash holat Nirvana deb nomlangan. Ularning har ikkalasida ham bu inqirozga insonning intilishlari sabab qilib ko’rsatiladi. Shopengauerning ham Buddizm ta’limoti bilan yaxshi tanish bo’lgan hamda uning ko’rsatmalarini ifodalovchi qadimgi qo’lyozmalar “Veda”lardan ilhomlanganini qayd etgan va bu dinni “Barcha dinlar orasida eng yaxshisi” deya ta’riflagan. Bu bog’liqliklar orqali biz ekzistensializm falsafasi sharq madaniyatidan oziqlanib shakllanganligini ko’rishimiz mumkin. Xitoyda ham ekzistensializm falsafasining asosiy mavzulari bo’lmish shaxs mavjudligi, hayot ma’nosi, erkin tanlov va uning mas’uliyati koinotda insonning roli kabilar eramizdan avvalgi VI-V asrlarda Lao Tzi tomonidan asos solingan Daosizm² ta’limotida o’z aksini topgan. Asrlar mobaynida bu kabi ta’limotlar rivojlanib, sharq madaniyatida shaxs falsafasining yangicha yondashuvlariga asos bo’ldi. Aslida Osiyoda ekzistensial falsafani aynan o’z ichiga oluvchi yaxlit ta’limot mavjud bo’lgan deb ayto olmaymiz, unga xos g’oyaviy va madaniy yondashuvlar sharq mamlakatlarining turli joylarida, turli vaqtlarda diniy, falsafiy yoki adabiy shakllarda namoyon bo’ladi. Ular orasida “Zen” ta’limoti ekzistensializmga eng yaqin yo’nalish bo’lib, bu ta’limot qadimgi Hindiston diyorida vujudga kelgan va keyinchalik Xitoy va Yaponiyada ham keng yoyilgan. Zen ta’limoti va ekzistensializm falsafasi o’lim mavzusi orqali birlashadi. Ularning har ikkalasida ham insonning yo’qlikka mahkumligi hayotning barcha mazmun mohiyatini yo’qqa chiradi degan g’oya ilgari suriladi. Bu ikki qutb falsafasini o’rgangan Xitoylik olim Lit-sen Chang xulosasiga ko’ra larig har ikkalasi ham isoniyat uchun zararli bo’ladi. Chunki har ikkala yo’nalish ham insonning borliqda yolg’iz va madadsiz kuch ekanligini ta’kidlash orqali asrlar davomida insonlar ishonib, kuch olib kelgan ilohiy qudratni inkor etadi va tushkunlikka yetaklaydi³. Hindiston va Xitoydan tashqari ekzistensial qarashlar yoki ularning ayrim elementlari Markaziy Osiyo hududidagi xalqlar madaniyatida ham mavjud bo’lgan. Nitshening naturalizmga yondosh qarashlari ham, masalan, inson va uning mavjudligi tabiatning

¹ “Existensial psychology and Buddha philosophy: It’s relevance in nurturing a healthy mind” Dr Tapas Kumar Aich SAARC Psychiatric Federation International Conference, Lumbii 2014

² “Inson Falsafasi” Anvar Chorrey. Birinchi kitob 18-bet

³ “Zen Existentialism” Stephanie Helmick. November 25, 2019

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

bir bo‘lagi ekanligini ifodalovchi yondashuvlari O‘rta Osiyoda eramizdan avvalgi III-II-mingyilliklarda vujudga kelgan Zardushtiylik dini ta‘limotiga asoslagani ma‘lum. Buning isboti o‘laroq Faylasufning mazkur din tamoyillariga asoslanib yozilgan “Zardusht tavallosi” asarini ko‘rishimiz mumkin. Muallifning “A‘lo odam” konsepsiyasi ham aynan Zardusht ko‘rsatmalaridan ilhomlanib yaratilgan. Bulardan tashqari qadimgi hindixitoy hududlarida keng tarqalgan Moizm va Konfutsiylik kabi ta‘limotlarda ham ekzistensializm falsafasiga yaqin shaxsning mavjudligining ahamiyati va hayot borasidagi tushunchalar hamda olam va inson o‘rtasidagi munosabatlar kengroq tahlil etildi. Ammo bu tarqoq tushunchalar nega aynan 20- asr o‘rtalariga kelib *Ekzistensializm* falsafasi nomi ostida yaxlit bir yo‘nalishga aylanishi, rivojlanishi hamda uning shiddat bilan keng yoyilib, adabiyot va san‘atga xalqaro miqyosda ta‘sir ko‘rsatishiga qator omillar turtki bo‘ldi. Chunonchi, yigirmanchi asr ilm fan va texnikaning misli ko‘rinmagan rivoji, kutilmagan olamshumul kashfiyotlar insoniyatga o‘z kuch qudrati va imkoniyatlariga nisbatan ishonch baxsh etdi. Bu davr odamlari ilohiyotdan ko‘ra o‘z kuch qudratlariga suyana boshladi va bu insoniyatning asrlar davomida ishonib kelgan e‘tiqod va qadriyatlariga zarba berdi. Shuningdek, bu davrda yuz bergan jahon urushlari va siyosiy nobarqarorliklar, tahlika va qo‘rqinchli mustamlakachilik siyosatlari inson huquqlari va ayniqsa inson erkinligi borasida jiddiy savollarni yuzaga keltirdi. Natijada Yevropada bu g‘oyaning keng yoyilishiga zamin hozirlandi. Ma‘naviy bo‘shliqda qolgan, nimaga ishonish va nimaga intilishni bilmay yo‘lini yo‘qotgan xalqlar va millatlar ekzistensializm falsafasida o‘z holatlarini ko‘ra boshladi. bu davr madaniy aloqalar rivojlangan, ko‘plab xalqlar erkinliklari va haq huquqlari uchun kurasha boshlaganligi esa mazkur oqimning aksariyat sharq mamlakatkarida ham ildiz otishiga turtki bo‘ldi. Bu davrda Sharqda mutaassib tuzumga va din peshvolariga qarshi kayfiyat kuchaygan, ilm ahli esa madaniy inqilob sari odimlagan bir davr edi. Albatta bunday vaziyatda markaziy tushunchasi erkinlik bo‘lgan g‘oyaviy ta‘limotga ehtiyoj sezilardi. Turli sharq mamlakatlarida ekzistensializm falsafasini tarannum etuvchi va hayot va erkinlik masalarini yorituvchi badiiy asarlar yozila boshlandi. Masalan, Tailandlik va Yaponiyalik qator adiblar inson hayoti mazmunini qidirishga va dunyoning mazmunsizligiga ishora qiluvchi, inson erkinligini bosh tamoiy sifatida ko‘rsatuvchi asarlar yaratdi. Xususan, Yaponiyalik adib Tamura Taijiri (1911-1983) tomonidan yozilgan bir qancha asarlar falsafiy jihatdan aynan Sartrning ekzistensial nazariyasiga o‘xshaydi⁴. Masalan, adibning “Nikutai Bungaku” (literature of the

⁴ “When Sartre was an erotic writer: body, nation and Existentialism in Japan after the Asia-Pacific War” Doug Slaymaker.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

fresh) asari insonning individuallik xususiyatlari, va shaxsiyatning shakllanish omillari, istaklari, erkinligi kabilar orqali aynan urushdan keyingi davrda xalq ongida paydo bo‘lgan ruhiy bo‘shliq, ma‘naviy inqiroz va maqsadlarining yo‘qolishini tushuntirib berishga harakat qiladi. Tajidiri qarashlarini aynan falsafiy jihatdan ilmiy asoslab bermagan bo‘lsada, o‘zining ekzistensial xulosalarini o‘z asarlariga singdiradi. G‘arbning ekzistensializm asoschilari, xususan Kierkegard, Nitshe va Heidegger kabilardan ilhomlangan yapon faylasufi Tanabe Hajime ham o‘z mamlakati madaniy hayotiga ekzistensializm falsafasini tanishtirdi. Uning ishlari “Tarixning ekzistensial falsafasi” nomli asarda jamlangan bo‘lib, unda biz shunchaki g‘arb ekzistensializmining ko‘chirilgan nusxasini emas, o‘ziga xos, sayqallangan va boyitilgan ekzistensial yo‘nalishni ko‘rishimiz mumkin.⁵

Yigirmanchi asr madaniy inqilob yuz berayotgan qator Osiyo mamlakatlari qatorida Xitoy ham o‘z eshiklarini dunyoga ochayotgan bir davr bo‘di. Bu jarayon esa ilm ahli va ayniqsa yoshlarning g‘arb madaniyati, gumanizm va inson huquqlarining jahon standartlariga bo‘lgan qiziqishini nihoyatda oshirdi. Natijada, Yevropaning ekzistensializm falsafasi mamlakat madaniy hayotiga katta ta‘sir o‘tkaza boshladi. Bunda Sartr va Haydeggerlarning ta‘siri ayniqsa yuqori bo‘ldi⁶. Cheng Ron tomonidan Sartrning ekzistensial qarashlarini tahlil etishga bag‘ishlangan “Yang Yueyue va Sartr ta‘limoti” asarini chop etiladi. Birin ketin ekzistensializm yo‘nalishida ijod qiluvchi adib va faylasuflar paydo bo‘la boshlaydi. Masalan, Zhang Xinxin, Liu Suola, Xu Xing, Zong Pu, Zhang Chengzhe, Chen Sun, Deng Gang, Zheng Yi, Mo Yan singari adiblarning shaxsning jamiyatdan begonalashuvi, ekzistensial inqiroz, tahluka va umodsizlik, hayotdan mazmun yo‘qotish, absurtizm va nigilizm singari ekzistensial mavzulardagi asarlari yozildi. Ularning bosh maqsadi erkinlikni ta‘minlovchi asosiy omil sifatida qaralgan o‘zlikni anglash va individuallik mavzularini asoslash bo‘ldi. Xususan, Liu Suola qalamiga mansub “Boshqa chora yo‘q”, “Moviy osmon va yashil dengiz” kabi asarlar Xitoy adabiyotida ekzistensializm orqali zamonaviy gumanizmga tamal toshini qo‘ygan asarlardan biri hisobanaladi. Ularning g‘oyaviy strukturasi Sartrning “Yo‘qlik” konsepsiyasi asosida qurilgan. Simone de Bouvar esa o‘zining ekzistensial adabiyoti orqali feministik qarashlarning Xitoy adabiyotida keng yoyilishiga turtki berdi. Zang Xinxinning “Men seni qayerda yo‘qotdim?”, “Asrimiz orzusi” kabi asarlari ayollarning o‘z shaxsiyatiga

⁵ “The problem of existentialism in Japanese philosophy” Omonova Mahfirat Murod qizi.

<http://econferences.ru/index.php/sspme/article/download/6285/3509/3623>

⁶ “Sartre’s Encounter with China: Discovery and Reconstruction of Human Paradigm in New-era Chinese Literature” Wu Gefei

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

nisbatan ishonchi, o‘zligini anglashi, ularning erkinligi kabi masalalar ekzistensializm orqali yoritdi.

Ekzistensializm adabiyotining asosiy mavzularidan biri begonalashuv muammosi Yong Cheng tomonidan yozilgan “Resurgent Man” asarida 500 yil davomida sun’iy uxlatib qo‘yilgan odam obrazi orqali ko‘rsatililadi. Unda jamiyatdagi umumqabul qilingan standartlarga moslashmasdan o‘zligini, haqiqiy shaxsiyatini saqlab qolgan inson uchun jamiyat naqadar begona bo‘lib qolishi ko‘rsatiladi.

Lao Shi tomonidan nashr etilgan “Cat Country” (1933) romani shaxs va jamiyat munosabatlaridagi ziddiyatlarga nosog‘lom jamiyatni sabab qilib ko‘rsatadi. Asar davomida o‘quvchi qanday qilin insonning shafqatsiz jamiyat tomonidan irodasi sindirilishi, erkinligi va o‘zining insoniy qiyofasini yo‘qotib, jamiyatdagi hukmron kuchlar qo‘lidagi bir vositaga aylanib qolishi ta’sirli va qayg‘uli tarzda hikoya qilinadi. Asar qahramonlarning majburiy holda mamlakatda tutib turilishi orqali esa Haydeggerning “Biz bu dunyoga uloqtirilganmiz va mavjud bo‘lishga majburmiz” degan fikri qo‘llab quvvatlanadi. Ekzistensializm falsafasi yangi zamon Xitoy adabiyotiga shunchalik katta ta’sir ko‘rsatdiki, bu davr “Sartre’s Craze” (Sartrechilik davri) deb ataldi hamda 80- yillarga qadar gullab yashnadi. Ayniqsa uning “Yo‘qlik” (Nothingness) falsafasi adabiyotning bosh mavzusiga aylandi. Sartrechilikning Xitoy adabiyotiga qanchalik kuchli ta’sir etganligini Han Dongning quyidagi so‘zlaridan anglashimiz mumkin: “Adib sifatida mening yagona vazifam yo‘qlikni ko‘rsatishdir.” Ammo, Xitoyda ekzistensializmida nisbatan ijobiyroq yondashuvni ko‘rishimiz mumkin. Ular Sartr, Nitshe, Kamyus va Haydegger kabilar ijodini o‘rganarkan, shunchaki ularning qarashlarini ko‘chirib olmasdan, ekzistensializmni harakatlantiruvchi kuchga aylantirishga intilishdi. Ya’ni “Men kimman?”, “Qayerga ketayapman?”, “Bu dunyoda nima qilishim kerak?” kabi savollarga javob qidirish orqali g‘oyaviy model yaratishdi. Mazkur yo‘nalish adiblaridan biri Pan Junning ekzistensiya va hayot to‘g‘risidagi “Mavjudlik bu hech narsadir. Inson hayoti esa tushdir. Ammo, bu go‘zal bir tush, demak hayot go‘zaldir” fikrlari Ekzistensializmning Xitoycha yondashuvini yaqqol tasvirlaydi. Bu falsafa Xitoy adabiyotiga gumanizm va insonning individual o‘zligini topish va o‘zini qadrlash, o‘z hayot ma’nosini mustaqil yaratish singari g‘oyalarni olib kirdi.

Ekzistesializm falsafasi to‘lqini arab xalqlari madaniyatiga ham yetib bordi. Bu o‘lkada ham Sartrning ta’siri kuchli bo‘ldi. Arab madaniyatida ekzistensializm va uning dekolonizatsiya jarayoni bilan bog‘liqligi Prinston universiteti tarix fa’ni o‘qituvchisi Yoav Di-Kpua tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, 2018-yilda uning “No exit:

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Arab existentialism, Jean-Paul Sartre and decolonization” asari chop etildi. Unda ekzistensializmning boshlanishi sifatida 1944-yilda ekzistensializmning atoqli namoyondasi Abdurrahman Badaviy Kairoda doktorlik dissertatsiyasini himoya qilishi ketirilgan⁷. U Haydeggerning fenominal ekzistensializmini arab falsafasi bilan bog’lashni maqsad qiladi. Badaviy Yevropalik ekzistensialistlarning individual shaxsiyat, erkinlik va subyektivlik borasidagi qarashlari asosida “Al Vujub val Imkan” (“Ehtiyoj va ehtimol”) konsepsiyasini yaratadi. Ya’ni Sartrning shaxs o’z imkoniyatlarini Mutlaq erkinlik orqaligina yuzaga chiqaradi degan fikrini tasdiqlaydi. Bu o’z o’rnida erkinlikka intilayotdan, mustamlakachilikka qarshi kurashayotgan arab jamiyati va inson huquqlari uchun kurashayotgan ilmiy doiralar uchun mafkuraviy qurol bo’lib xizmat qildi. Arab adabiyotida ekzistensializm bevosita dekolonozatsiya jarayoniga bog’liq bo’lib, bu bog’liqlik shaxs erkinlik tushunchasi bilan bir qatorda insonning holatini ifodalashida ham yaqqol ko’rinadi. Badaviy bu davr arab xalqi holatini shunday ta’riflaydi: “Biz noma’lum bir olamdagi tushunlikka tushgan bir avlod vakillarimiz. Biz yangi dunyoga ojizlik, chorasizlik, yo’qotishlar va tahqirlanish hissi kabi og’ir yuklar bilan yetib keldik”. Bu orqali mustamlaka siyosatidan zada bo’lgan xalq holatini nazarda tutadi. Mazkur jumla ayni paytda ekzistensializmning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanuvchi izolyatsiyani ya’ni butun bir millat jamiyatining dunyo hamjamiyati oldida yakkalanishi, yolg’izlanishini ifodalaydi. Shunga o’xshash fikr Falastin ozodlik harakati a’zosi bo’lgan Fayiz Sayix tomodidan ham ilgari surilgan: “Biz dunyodagi begonalarga aylandik. Biz ortiq bu olamga tegishli emasmiz. Biz endi uyimizda emasmiz.” Ular o’zlari ishonch hosil qilgan, izlagan mafkurasini aynan Sartr va Haidegger kabi faylasuflar asos solgan ekzistensializm oqimidan topishdi. Sartr 1967 yil Fevralida Misrga tashrif buyurgan hamda yozuvchi Ahmad Abbos Solih tomonidan kutib olingan va u o’zining bu yurtda naqadar shuhrat topganini ko’rib hayratda qoldi. Sartr falsafasining arab dunyosida yoyilishi ko’plab mashaqqatlar va sa’y harahatlar evaziga amalga oshdi. Beyrutda Aida va Suhayl Idris va Kairo shahrida Lilianiy va Lofti Al-Xoliylar Sartr falsafasini o’rganib, tahlil va tarjima qilish hamda chop etish ishlari bilan keng faoliyat olib bordi. Suhayl Idris qalamiga mansub “Al Hayy al-Latini” romani mashhurlikka erishdi. Shuningdek adib tomonidan ekzistensializm yo’nalishida faoliyat ko’rsatuvchi “Al-Adab” jurnaliga ham asos solindi. Sartrning yana bir qancha asarlari Aida Matraji tomonidan ham tarjima qilindi. Sartr falsafasi Arab dunyosida bevosita siyosiy mafkuraga aylandi va hatto aynan mamlakat hayotida yuz

⁷ “Jean-Paul Sartre and Arab Existentialism: Ships that Passed in the Night” Sarra Grira. 20 August 2019.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

berayotgan hodisalarni muhokama qiluvchi ekzistensializm markazlari faoliyat olib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "The problem of existentialism in Japanese philosophy" Omonova Mahfirat Murod qizi.
2. "Sartre's Encounter with China: Discovery and Reconstruction of Human Paradigm in New-era Chinese Literature" Wu Gefei
3. "Zen Existentialism" Stephanie Helmick. November 25, 2019
4. "Jean-Paul Sartre and Arab Existentialism: Ships that Passed in the Night" Sarra Grira. 20 August 2019.
5. "Inson Falsafasi" Anvar Chorrey. Birinchi kitob 18-bet

